

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ

*Тургунбаев Р.М. – кандидат педагогических наук, доцент, профессор.
Международной научной академии «Antique World», директор школы №33 г.
Ангрена Ташкентской области.*

Аннотация. В данной статье рассматриваются актуальные проблемы управления образовательным учреждением, стратегия деятельности руководителя, эффективности современных информационных технологий.

Ключевые слова: нормативно-правовые основы, информационное общество, индивидуальная стратегия, дистанционное обучение.

Государственная политика в области развития информационных систем и технологий, создание национальной информационной системы с учетом современных мировых тенденций развития перед образовательными учреждениями ставит конкретные задачи.

Одним из передовых направлений развития информационных систем и технологий является - усовершенствование нормативно-правовых основ, где подтверждением служат Законы республики Узбекистан «Об информатизации» (11.12.2003 г.), "О принципах и гарантиях свободы информации (12.12.2002 г.), "Об электронном документообороте", "Об электронной цифровой подписи", Постановлений Президента Республики Узбекистан от 8 июля 2005 года № ПП–117 «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию информационно-коммуникационных технологий», от 28 сентября 2005 года № ПП–191 «О создании общественной образовательной информационной сети Республики Узбекистан», от 21 марта 2012 года № ПП–1730 «О мерах по дальнейшему внедрению и развитию современных информационно-коммуникационных технологий».

Новые технологии являются главной движущей силой в дополнение к существующим силам мирового рынка. Цивилизация неуклонно движется к построению нового общества, которое с полным основанием можно назвать Информационным обществом, где решающую роль будут играть не природные ресурсы и энергия, а информация и научные знания - факторы, которые станут определять перспективы его дальнейшего развития. Когда мы обсуждаем проблемы построения систем образования, способных удовлетворить потребности формирующего Информационного общества, мы должны осознавать тот факт, что мы вряд ли способны достичь желаемых компетенций педагогических кадров без эффективного использования всего многообразия новых информационных и коммуникационных технологий. В истории развития человеческого познания есть страницы, отмеченные особым знаком, и к ним, прежде всего, можно отнести те, которые содержат примеры соединения возможностей человеческого разума и техники. Переход к информационному обществу требует от системы образования решения принципиально новой проблемы подготовки руководителей, приспособленных к быстроменяющимся реалиям окружающей действительности, способных не только воспринимать, хранить и воспроизводить информацию, но и продуцировать новую, управлять информационными потоками и эффективно их обрабатывать.

Развитость и совершенство методов и средств современных информационных технологий создают реальные возможности для их использования в системе образования с целью развития профессиональной компетенции и творческих способностей руководителя в процессе управления образованием. Именно с новыми информационными технологиями мы сегодня связываем реальные возможности построения открытой образовательной системы, позволяющей каждому человеку выбирать свою собственную траекторию обучения.

Совершенно новые возможности открывают Интернет и телекоммуникационные технологии для приобретения профессиональной компетенции руководителей и преподавателей, содержащие в своей основе глобальные телекоммуникационные сети и интеллектуальные информационные системы. Объединение таких систем и сетей уже сегодня составляет основу новой инфраструктуры окружающей среды. Эта инфраструктура сегодня не просто обволакивает общества и проникает во все ее недра, но и творит, формирует свой, во многом еще замкнутый, мир и составляющее его сообщество. Компьютер, информационная система и технология выступают не просто как умножители интеллекта - они ещё открывают новые измерения сознания. А живая коммуникация, неотъемлемая часть от информационных технологий, связывает эти измерения в единое целое, образуя упорядоченную систему новой культуры.

В процессе обучения важно помочь будущему руководителю построить свою индивидуальную стратегию образования с учетом способностей личности. Современный руководитель должен осознать что, внедрение информационных технологий в учебный процесс может стать основой для становления принципиально новой формы непрерывного образования, опирающейся на детальную самооценку, поддерживаемую технологическими средствами, и мотивированную результатами самооценки самообразовательную активность человека.

Использование информационных технологий в образовании создает принципиально новые возможности не только в получении новых знаний, но и в совершенствовании его компетенции. Объединение в общем тематическом плане не только красочных изображений произведений архитектуры, но и сопровождение этих изображений текстовой информацией, музыкальными произведениями, оказывает сильное эмоциональное воздействие на общества. Развивает его художественный вкус и одновременно дает возможность получения знаний в области культуры, искусства, истории развития человечества. Вполне естественно, что эти возможности могут и должны быть эффективно использованы в системе образования Информационного общества.

Вместе с тем, было бы ошибочно полагать, что применение в образовании новых информационных технологий автоматически повысит его качество. Для того, чтобы эффективно использовать их уникальные возможности необходимо, чтобы такие новые области знаний, как компьютерная психология, компьютерная дидактика и компьютерная этика были лучше изучены и освоены преподавателями и методистами.

Поэтому вопросы, связанные с разработкой учебных и методических материалов по применению информационных технологий в образовании, в системе подготовке и переподготовке преподавателей способных эффективно использовать их в учебном процессе, являются ключевыми для успешной интеграции информационных технологий в образование, а также в развитии их компетенции.

Особо хотелось бы остановиться на проблемах развития дистанционного обучения. Почему сегодня общество ощутило новую настоятельную необходимость в развитии этой формы обучения? Прежде всего, потому, что возникла настоятельная необходимость удовлетворить всевозрастающие образовательные запросы общества, диктуемые его социальным и экономическим развитием, в котором впервые в истории развития человечества информация и знания призваны быть не только и не столько средством повышения общей культуры и образованности общества, но и главным продуктом его экономики. Более того, знания и информация становятся главным достоянием и продуктом этого общества, от которого зависит его экономическое развитие и качество жизни людей. Таким образом, дистанционное обучение, широко использующее все преимущества новых информационно-коммуникационных технологий, позволяет образованию войти в русло тех запросов, которые формируют компетенцию педагогических кадров. Дистанционное обучение является эффективным средством обеспечения непрерывного образования для всех категорий педагогических кадров.

В заключении хотелось бы отметить, что на современном этапе развития педагогики при определении методологических требований к применению в учебном процессе ИКТ речь должна идти не о замене традиционных методов обучения на новые. А о пересмотре и наполнении их таким содержанием, которое позволило бы в изменившихся условиях использовать их конструктивно. Использование информационных систем и технологий в процессе управления образованием станет более эффективным, если будут выполнены ряд требований.

Список использованной литературы.

1. Мирзияев Ш.М. Критический анализ, жесткая дисциплина и персональная ответственность должны стать повседневной нормой в деятельности каждого руководителя. Т., 2017
2. Ўзбекистон Республикасининг “Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида”ги Қонуни (янги таҳрири). «Халқ сўзи» газетасининг 2016 йил 15 сентябрдаги 182 (6617)-сон.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисидаги Фармони ПФ - 4947-сон, “Халқ сўзи”, 2017 й., 28 (6722)-сон.
4. Сатторкулов О. Т., Тошбоев Б. Б. Основные направления структурной политики в экономике Узбекистана // Молодой ученый. — 2016. — №11. — С. 958-959.